

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187815>

ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Бульчёва М.Ф.

доцент Кафедры «Изучения языков»
Университета общественной безопасности
Национальной гвардии
Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

в статье рассмотрена практика, принятая странами, успешно воспитывающими молодёжь в духе национальной идентичности, следовательно данный пример призван помочь в деле воспитания наших молодых людей истинными патриотами своей Родины, ответственными, позитивно мыслящими, способными внести достойный вклад в развитие своего государства.

Ключевые слова: *воспитание, национальная идентичность, патриотизм, культура, искусство, экскурсия, деловые контакты, коллектив, активная гражданская позиция.*

Национальная идентичность. Как ни странно национальная идентичность особенно ярко проявляется, когда мы оказываемся в чужой стране. Осознание своей национальной идентичности за пределами родной страны не требует особого привития, так как в чужой стране чётко заметна разница культур, обычаев, традиций и мировосприятия. Но начинать прививать молодёжи чувство национальной идентичности необходимо в собственной семье, в школьном коллективе, в учебных заведениях всех ступеней, тем самым с юных лет укрепляя глубокую связь с нацией и родным народом, именно это позволит молодёжи в дальнейшем мыслить шире и выходить за рамки, обусловленные границами индивидуальности, принимая коллективный взгляд на различные явления многоликого мира. Современная жизнь позволяет посещать разные государства с целью налаживания деловых контактов, осуществления бизнеса, получения образования, стажировок по специальности, путешествий или отдыха. И иностранная среда как волшебная лампа высвечивает в человеке национальную идентичность. Прибывание в новой стране подводит личность к глубокому осознанию своей национальной идентичности, поскольку вы внезапно становитесь не просто человеком, а послом своей культуры и традиций.

Именно эта ответственность заставляет вас осознавать, что ваши действия отражают не только вас самих, но и представляют собой отражение всей вашей нации и культуры в целом. Осознание национальной идентичности не должно ограничиваться только зарубежным контекстом, оно должно воспитываться в родной стране. Молодёжи необходимо вкладывать в сознание, что их действия отражают культуру нации в целом. Этому будет способствовать глубокое изучение культуры и традиций своей страны: следует поощрять изучение истории, литературы, традиций, обычаев, народного творчества и искусства своей страны, так как понимание богатства родной культуры будет способствовать зарождению чувства гордости за свою страну и народ. Молодёжь необходимо активно вовлекать в жизнь общества: нужно создать условия, чтобы молодые люди участвовали в общественных работах, осуществляли разработку коллективных проектов, решали существующие местные проблемы, так как подобная деятельность учит заботиться о благополучии граждан своей страны и способствует формированию коллективного духа. Деятельное гражданское участие порождает чувство сопричастности судьбам государства и воспитывает ответственность за дальнейшее развитие страны, побуждая молодых людей активно участвовать в формировании будущего страны посредством дискуссий в молодёжной среде, голосования и поддержке общественных инициатив.

Ещё одним элементом, способствующим пониманию ответственности, связанной с тем, что молодёжь является частью страны, служит открытый диалог о ценностях, определяющих нацию. Необходимо изучать и ценить многообразие своей страны и находить общий язык, несмотря на культурные различия как в своей стране, так и за её пределами. Молодёжь, имеющая активную гражданскую позицию, способна представлять свою страну на глобальных мировых платформах, внося позитивный вклад в международный диалог и деловое сотрудничество во имя мира и развития. Активная гражданская позиция должна основываться на чувстве национальной идентичности, предполагающем воспитание глубокой любви к своей стране, своему народу и культуре.

Рассмотрим практику, принятую странами, успешно воспитывающими молодёжь в духе национальной идентичности, данный пример будет способствовать воспитанию наших молодых людей истинными патриотами своей Родины, ответственными, позитивно мыслящими, способными внести достойный вклад в развитие своего государства.

Финляндия в мире пропагандирует всестороннее образование и гражданскую активность: система образования Финляндии нацелена на воспитание всесторонне развитой личности, для воспитания национальной идентичности уделяется особое внимание целостному образованию, охватывающему не только обязательные специализированные предметы как

математика и языки, но и культуру, искусство, архитектуру, спорт – всё то, что способствует более глубокой связи с общим наследием страны.

Для развития критического мышления поощряют молодёжь интересоваться происходящими в стране событиями, критически анализировать полученную информацию, грамотно задавать вопросы по интересующим направлениям деятельности, что способствует пониманию социальных проблем и вовлекает активно участвовать в диалоге о будущем страны. Но не только беседы и поиск информации приветствуются, молодёжь активно вовлекается в общественную работу и волонтерскую деятельность, для осознания своей роли в реформировании общества. Именно подобная деятельность развивает чувство ответственности и сопричастности судьбе своего народа.

Практика *Сингапура* в области национальной службы и гражданских ценностей тоже помогает воспитывать ответственных и преданных своему правительству и государству граждан. Молодёжи этой страны прививаются такие ценности, как чувство долга, патриотизм, дисциплинированность и целеустремленность, поощряют молодых людей со всей серьезностью относиться к своим обязанностям, будь то дома, в школе, в учебном заведении, на практике или на отдыхе. Регулярно проводят беседы и мероприятия, раскрывающие сущность и особую роль по защите национальных интересов, проводят обсуждения по вопросам своевременной и широкой информированности и участия в обсуждениях по реформированию страны. Помогают молодым людям активно включаться в общественную деятельность, брать на себя ответственность за руководство молодёжными коллективами, так как опыт лидерства развивает навыки, способствующие прогрессу страны.

Германия в своей общественной практике воспитания широко пропагандирует открытый диалог и историческое взаимопонимание, так как это способствует культурному обмену. Молодёжи внушают важность единства и толерантности, необходимость изучения истории и культуры, поощряют открытый диалог без сокрытия ошибок и достижений, что развивает сопереживание и стимулирует желание учиться на опыте прошлого. Вся общественная деятельность среди молодёжи нацелена на взаимодействие со сверстниками из разных слоев общества, что способствует пониманию существования различных точек зрения и важности наличия единства внутри нации. Молодые люди Германии активно участвуют в общественной деятельности, такой как волонтерство, вступают в различные молодёжные организации, так как этот опыт поможет почувствовать связь со всем сообществом и страной в целом.

В *Индии* воспитание чувства национальной идентичности и патриотизма у молодых людей предполагает уникальное сочетание уважения к историческому наследию, национальным ценностям и глубокой связи с народом. Индийский

подход к воспитанию молодёжи включает изучение культуры для осознания исторической значимости и благодарности всем, кто вносит свой посильный вклад в благосостояние нации и государства. Для этих целей молодёжь знакомят с богатым наследием Индии: каникулы проводят в путешествиях, чтобы познакомить молодых людей со славным прошлым Индии, что способствует пониманию роли, которую Древняя Индия играла в распространении знаний и образования, для этого посещают значимые учебные центры: Университет Наланда, Университет Викрамшила, Университет Валлабхи, Университет Нагарджуны Видьяпитха и Университет Такшашила.

Прошлое для нынешних молодых людей сохранено в объектах культурного наследия страны, музеи являются хранителями культуры. Объекты культурного наследия хранят для последующих поколений культуру, искусство и историю народа и государства. Необходимо всячески поощрять молодёжь посещать места, демонстрирующие художественное наследие Индии, мастерство создателей предметов искусства. Подобные экскурсии пробуждают чувство ответственности за сохранение и преумножение культурного наследия народа.

Также проводят посещения значимых исторических мест Индии, увековечивших память борцов за свободу и независимость страны. Поездки к местам боевой славы за свободу Индии позволяют молодым людям ощутить неразрывную связь с историческим прошлым своей страны. Уважение к подвигам, совершённым во имя независимости Индии, способствует глубокому пониманию пути всего народа страны. Уважение необходимо не только носить в своём сердце, но и активно выражать его, проявлять благодарность жертвам, принесённым во имя интересов народа и государства. Следует прививать молодым людям привычку своевременно выражать благодарность всем, кто вносит свой неопределимый вклад в благосостояние нации и страны. Регулярно проводите беседы, посвящённые знаменательным датам, рассказывайте молодёжи о жертвах, принесённых военнослужащими и членами их семей, предоставляйте возможность написать благодарственные письма для выражения своей признательности.

Не менее важно помочь молодым людям понять значение сельского хозяйства, того тяжелого труда, вкладываемого фермерами и сельчанами для обеспечения народа продуктами питания. Поездки в сельскую местность для помощи работникам сельского хозяйства помогут дать представление о тяжёлом труде жителей сельской местности. Не только работников сельского хозяйства следует уважать и помогать им в их благородном деле, но не следует забывать также о сложной деятельности врачей и работников образования всех ступеней, так как представители этих профессий играют ключевую роль в формировании общества в стране. Именно таким образом вырабатывается у молодых людей

активная гражданская позиция, получает развитие ответственность за благополучие всего народа. Молодёжь должна активно участвовать в решении социальных проблем, поддерживать инициативы местных сообществ, осуществлять волонтерскую деятельность в экологических целях. Добровольное участие в жизни общества в любой сфере деятельности на благо народа и государства воспитывает чувство сопричастности прогрессу в стране.

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в каждом человеке заложен потенциал для более широкого осознания своей национальной идентичности. И хотя это осознание часто ярче проявляется в чужой стране, но не менее активно необходимо воспитывать осознание национальной идентичности в родной стране. Современное молодое поколение должно быть зеркалом национальной культуры, национальных ценностей, народных традиций и обычаев своей страны. Воспитание национальной идентичности закономерным образом сделает молодых людей полноправными гражданами своей страны, активно участвующими во всех прогрессивных реформах, ведущих государство к светлому будущему, так как истинный патриотизм зарождается глубоко внутри личности и не зависит от географических границ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
2. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
3. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
4. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА КУРСАНТЛАРГА ЎҚИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАР." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 39-45.
5. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ҲАРБИЙ ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ ГАПИРИШ КЎНИКМАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 281-287.
6. Shirinova, Nargiza Djabbarovna. "INGLIZ TILI DARSLARIDA KURSANTLARGA LEKSIK MATERIALNI O'RGATISH USULLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 423-426.

7. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
8. Атаева, Р. Р. "Роль эпистолярного жанра в функционировании любовного этикета и формировании любовного лексикона рубежа XVIII-XIX вв./Социально-гуманитарные науки в системе образования." *Том 1*: 6-13.
9. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "ТИПОЛОГИЯ ПОЛИВЕРШИННЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА." *Иностранные языки в Узбекистане* 4 (2018): 29-37.
10. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
11. АТАУЕВА, RANUSHA RASHIDOVNA, and SABINA ABDUFATTOKH KIZI ARTIKOVA. "SYNTAX CONSTRUCTIONS WITH GRAND PARTICIPLES." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 4: 53-55.
12. АТАУЕВА, Ranusha. "ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ–ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 75-79.
13. Атаева, Р. Р. "Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке. Дисс... д-ра философии (PhD) по филологическим наукам." *Автореф. дисс... доктора философии (PhD).–Ташкент* (2020).
14. АТАУЕВА, Ranusha. "ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ." *News of UzMU journal* 1.1.2. 1 (2024): 77-81.
15. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.
16. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).
17. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕТОДА «КРУГЛОГО СТОЛА» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ." *Journal of new century innovations* 25.3 (2023): 107-109.

18. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. № 36-2 (36)." (2021): 52-54.
19. Egamberdieva, G. M. "Folklore elements in the story of V. Astafyev" Ear on Boganide"." *Text: direct//Young scientist* 5 (2016): 109.
20. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE REPRESENTATION OF PATRIARCHAL IDEOLOGY AND GENDER ROLES IN CHARLOTTE BRONTE'S LITERATURE." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 245-249.
21. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "ШАРЛОТТЕ БРОНТЕ ИЖОД ҚИЛГАН ВИКТОРИЯ ДАВРИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 238-243.
22. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "The issues of gender, equality and moral problems in the novel "Jane Eyre" by Charlotte Bronte." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.5 (2022): 731-735.
23. Iskandarovna, K. G., and D. G. Kenjabayevna. "The means of image" woman" in the literary world of Charlotte Bronte." *Journal of Critical Reviews* 7.12 (2020): 136-139.
24. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИИЙ МАҲОРАТ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 754-757.
25. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna. "SHARLOTTA BRONTE IJODIDA AYOLNING IJTIMOIIY MAVQEI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.1 (2023): 57-67.
26. Kenjabayevna, Darvishova Gulchehra. "ГРАММАТИК МАТЕРИАЛЛАРНИ TANLASHNING ROLI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 15.1 (2024): 150-154.
27. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in English." *Open Access Repository* 8.2 (2022): 139-141.
28. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari* Special issue (2022): 246-250.
29. Mengliyeva, S. "TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH INNOVATIVE METHODS." *Innovative Development in Educational Activities* 3.7 (2024): 76-81.
30. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ КОММУНИКАЦИИ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 535-539.

31. Булычёва, Маргарита Фаритовна, and Динара Талатовна Зайнутдинова. "К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней." *Science and Education* 4.3 (2023): 735-747.
32. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
33. Rashidova, Munavvar Xaydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "DEVELOPING B1 LEVEL EFL LEARNERS'SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 226-231.
34. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 64.
35. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "ИСТОРИЯ СКАФФОЛДИНГА И ТЕОРИЯ "ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ". " *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.